

A) Támogatási kérelem szakmai tartalmának összefoglaló bemutatása.

A projekt célja olyan biokompozit anyag kifejlesztése, amely hazai vázanyagot használ fel (kukoricacsutka granulátum).

Jelenleg a piacon található WPC (Wood – Plastic Composite) anyagok jellemzően PE és PP mátrixokban jelennek meg, a PVC mátrix alkalmazása nem kifejezetten jellemző. A PVC alkalmazása biokompozitokban, ötvözi az alap mátrix anyag kedvező tulajdonságait a kompozitok előnyeivel. A PVC meglévő kedvező mechanikai tulajdonságai a hajlítási merevsége, továbbá kevésbé hajlamos a deformációkra. Ehhez társul a vázanyag bevitelével kialakítható kompozit előnyös viselkedése pl. a merevség javítása. A kukoricacsutka granulátum előnyös tulajdonságai közül kiemelésre méltó, annak Mohs skálán értelmezett 4,5 keménység mérőszáma, amely a kompozit kopásállóságát javítja, továbbá a vizet nem vesz fel (ez előnyös lesz az alapanyagból kialakításra kerülő termék vonatkozásában is). A nevezett vázanyag felhasználásával viszonylag vékonyabb falú olyan biokompozit készíthető, amelynek előnyös a gyártástechnológia adottsága, továbbá a belőle gyártható késztermék paletta szélesítse válik lehetővé.

A WPC anyagok jelen vannak a piacon. Jellemzően PE, PP mátrixba ágyazott fa liszt vázanyagról beszélünk. Az említett anyagok sok előnyös tulajdonságuk mellett adott területeken nem teljes körűen elégítik ki az elvárt igényeket. A WPC termékek egy részénél, a bioszféra károsító hatásai megjelennek adott idő elteltével. Az általunk kifejleszteni kívánt anyag előnyös tulajdonságokat mutat fel, ebben a vonatkozásban. Ilyen jellemzők a keménység, valamint kopásállóság. A vízfelvétel nem jellemző a vázanyagra, ezért a termékre sem lesz jellemző, így a biológiai károsodás esélye kicsiny.

Az általunk preferált kukoricacsutka granulátum anyagában is rendkívül kemény a Mohs skálán a keménysége 4,5 (ez az érték a szürke vas öntvényvel egyezik meg). A bedolgozott kukoricacsutka granulátum szemcse mérete 40 – 240 µm között mozog, amely az 1,5-2 mm falvastagságú termékek gyárthatóságát is lehetővé teszi (ez a méret már a vékony falú termékek kategóriája).

A fent jellemzett anyagok előnyös tulajdonságai és eddigi tapasztalataink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a késztermék (kültéri padlóburkoló panel) rendelkezni fog olyan műszaki paraméterekkel, amely a jelenleg piacon levő biokompozitok között a legmagasabb használati értéket éri el. Az optimális használati érték jelen esetben a vevői elégedettség magas szintű kielégítését jelenti termék oldalról.

B) A megvalósítandó tevékenységek részletes bemutatása.

A projekt megvalósítási folyamatát részfeladatokra bontjuk, amelyek szakmailag és időrendben követik egymást.

1. Részfeladat:

jelenleg a piacon levő biokompozit anyagok felmérése, műszaki és gazdasági szempontból.

Ipari mintaoltalmak, szabadalmak felderítése, vizsgálata.

Feladat leírása:

Kültéri padlóburkoló anyagok közül azokat hasonlítjuk össze, amelyek biológiai eredetűek. Természetesen kerámia és kő jellegű burkolatok is léteznek, de ezek hideg burkolatok. Megvalósul a biokompozit anyagból és a fa alapanyagú kültéri burkoló anyagból (ezek meleg burkolatok) készült burkolatok összehasonlítása. Fa és WPC (Fa+ műanyag kompozit, a termékünk is ebbe a családba fog tartozni) teraszburkolatok összehasonlítása. A pirossal jelzett információk egyértelműen jelzik a korszerűbb anyag előnyeit, szubjektív véleményem, hogy homogén esztétikumként jelenik meg a biokompozit burkolat.

2. Részfeladat:

A receptúra összeállításához szükséges anyagok kiválasztása.

A kiválasztás során felhasznált anyagok az alábbi módon csoportosíthatók.

1. Alapanyagok
2. Növényi vázanyagok
3. Töltőanyagok
4. Stabilizátorok
5. Gombaölő anyag
6. Biováz ragasztó anyagok
7. Csúsztató anyagok
8. Feldolgozást segítő anyagok
9. Tűzállósági adalék
10. Tapadást segítő adalék
11. Pigmentek

A fenti anyag csoportok azért szükségesek, hogy a végtermék használati értéke optimális legyen.

A felsorolt 11 kategóriába több anyagféleség is tartozik, ezek közül kell azokat kiválasztani a kompaundba, amelyek a kísérletek elvégzése után az igényeknek megfelelő optimális választ adják.

A kísérleti rész első szakasza „labor mintakeverékek” előállítását célozza, ezekből a minta keverékekből történik a próbatestek gyártását, és azok vizsgálatát.

Ezen kísérletsorozat eredményeként alakul ki fő vonalaiban a végleges receptúra, ami azután a kísérleti rész második szakaszában -a félüzemi ill. üzemi méretű kísérleti gyártásokban- még finomításra, pontosításra kerül. A kísérletsorozatokban megállapítást nyer, hogy az alkalmazott adalékok közül melyik adja a legkedvezőbb mechanikai tulajdonságokat, tehát melyik a leghatékonyabb.

Megvizsgálásra kerül, hogy az alkalmazott adalékok egymással szemben mennyire szinergikusak v. antagonisztikusak. A vizsgálati adatok teljes kiértékelése során kerül meghatározásra az az összetétel, amit a „félüzemi” léptékű kísérletek során tovább finomítunk.

3. Részfeladat:

Elő-kísérletek végzése.

Az elő-kísérletek lépései.

1. Alapanyagok laborszárítóban történő leszárítása.
2. Laborkeverőben összekeverjük a komponenseket anyag kiválasztások a jelen anyagba megtekinthető munkaterv alapján történik.
3. MFI vizsgálat elvégzése az extrudáláshoz szükséges paraméterek meghatározása.
4. Kísérleti extrudálás elvégzése.
5. Próba test értékelése
6. Az értékelhető eredményekkel bíró elemekhez tartozó kompaund packot további vizsgálatok elvégzése céljából külső szolgáltatást végző labor számára elküldjük. Itt történik meg a részletes mechanikai és használati érték megítélését lehetővé tevő vizsgálati mechanizmus.

Megvalósul az elő-kísérletek anyagainak labor vizsgálata, az eredmények kiértékelése. Az elő-kísérletek eredményeinek kiértékelése a külső szolgáltatást végző vizsgáló labor teszi meg.

4. Részfeladat:

A legjobb eredményt mutató töltőanyaggal, keverék-sorozat elkészítése. Ebben a szakaszban történik a kísérletsorozat anyagainak vizsgálata, az eredmények értékelése.

Az eljárás ugyanaz, mint a fenti 3 pontnál leírt folyamat.

5. Részfeladat:

Végleges receptúra és gyártástechnológia kidolgozása.

A 3-4 részfeladatokban leírtak alapján meghatározott optimális kompaund keverék kiválasztásra kerül.

A kiválasztott keverék, vagy keverékekből a gyártás technológiához szükséges volumeneket lekeverünk üzemi körülmények között. A gyártástechnológia sikeréhez nagyban hozzá fog járulni az előzetesen elvégzett kísérlet sorozat eredményeinek az értékelése. A kapott paraméterek felhasználásával próbagyártást végzünk, amelynek a produktuma maga a már előzetesen elképzelt végtermék, nevezetesen a kültéri padlóburkoló panel. A próbagyártás minden paramétere rögzítésre

kerül a további folyamatok segítése érdekében. A megszerzett adatokat a végleges gyártásban fogjuk felhasználni.

6. Részfeladat:

Vizsgáló intézeti bevizsgálás, tanúsítványok megszerzése, piacra jutás eszközeinek (marketing eszközök) megvalósítása.

Az elkészített készterméket (igény szerint többet is) elküldjük az ÉMI-nek termékminősítésre. A jelzett vizsgáló cég bizonyítványa alapján a termék felhasználhatóvá válik az építőipar általunk megcélzott területén. Megvalósul a piacra termék piacra jutásához szükséges marketing eszközök kidolgozása.

C.) A létrejövő eredmények bemutatása. A projektjavaslat milyen új, üzletileg hasznosítható termékek, szolgáltatások, eljárások prototípus fejlesztését célozza.

1) A létrejövő eredmények bemutatása.

- Tudományos ismereteket kívánunk szerezni abban a vonatkozásban, hogy az általunk preferált kukoricacsutka granulátum, milyen polimerkémiai módszerrel integrálható be a legoptimálisabb módon a mátrixba.

1. A kukoricacsutka granulátum nagy felülettel rendelkezik, ezért van lehetőségünk, hogy megfelelő mennyiségben építsünk fel a felületre polimerizációt lehetővé tevő anyagokat.

2. A labor vizsgálatok alapján meg kell találni azt az anyagot, amely lehetővé teszi a kukoricacsutka granulátum felületére beépíthető polimert.

3. A kukoricacsutka granulátumot kezelni kell megfelelő iniciátor anyaggal, valamint adott monomerrel.

4. A kiválasztott iniciátor és monomer anyagoknak optimális kémiai kötést kell létesíteni egyrészt a biológiai vázanyaggal valamint a PVC mátrix anyaggal.

5. Műszaki és gazdaságossági szempontból optimális in-situ polimerizációs anyagok kiválasztása.

6. A végtermékkel szemben támasztott követelményeknek és gyártástechnológiai igényeknek megfelelő segédanyagok bekeverése a keverék anyaghoz.

7. A termék kopásállóságának és bioszféra (biocidok bevitel) tűrésének javítását célzó adalékok feltárása és beépítése a keverékbe.

2) A projektjavaslat milyen új, üzletileg hasznosítható termékek, szolgáltatások, eljárások prototípus fejlesztését célozza.

A projekt alapvetően félkész termék prototípusának kikísérletezését célozza meg, amelynek felhasználásával késztermékek állíthatók elő. A félkész termék, mint alapanyag már rendelkezik

azokkal az előnyös tulajdonságokkal, amelyek verseny előnyt jelentenek a már a piacon jelenlevő hasonló termékekkel.

Ezek röviden:

Biokompozit relatív nagy keménysége a Mohs skálán az adott érték 4,5 ; ez az érték a szürke vasöntvényel azonos. A nedvességet az anyag csak a felszínén köti meg, de nem szívja magába. A PVC mátrix anyag a rá jellemző összes kedvező tulajdonsággal rendelkezik. Pl. vegyszerállóság, relatív kemény felületet ad, gyártás technológiai szempontból jól formálható, színezhető. A kukorica granulátum vázanyagú PVC mátrix anyag, oly módon kerül összeállításra a kísérletsorozat során, hogy a kültéren jelentkező atmoszférikus és bioszféra hatásoknak is ellenálljon.

A késztermék, amelyet a piacon kívánunk bevezetni kültéri, un. teraszburkoló panel. A burkoló panel 6 m szálhosszban készül, tehát nagyméretű felületeket lehet célszerűen gyorsan leburkolni. A burkoló panel az anyagban már részletezett módon számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik más burkoló anyagokkal szemben, célszerűen a faburkoló anyaggal célszerű összehasonlítani.

D) Kérjük, részletezze, hogy a projektjavaslat milyen újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaz.

- Az új kómpund lehetővé teszi a kopásálló biokompozit termék család kifejlesztését, hiszen a vázanyagként beépített kukoricacsutka granulátum nagy keménységű anyag, a Mohs skálás mérve 4,5 értékkel rendelkezik.

- A váz anyag nagy keménysége, amely a szürkeöntvény keménységével azonos értéket képvisel, lehetővé teszi például kopásálló járólappal kifejlesztését. A vázanyag finom szemcsézettel rendelkezik (szemcseméret 40-240 µm), ezért vékony rétegben is képes kiáramolni a szerszámból, ez pedig lehetővé teszi más, akár normál PVC profilok bevonását is az adott biokompozittal. Az említett koex eljárás esztétikus és jól kezelhető felületet, megjelenést biztosít egyéb PVC profilok számára is. Az új anyag megjelenése a piacon újabb lehetőséget biztosít a felhasználók részére, környezetkímélő módon, hiszen a kukoricacsutka granulátum a kukorica vetőmag előállításánál képződő anyag, amely nagy mennyiségben rendelkezésre áll. Az új, kifejlesztés tárgyát képező anyagból készített használati tárgy, újra feldolgozható, ha az hulladékba kerül.

- A kísérleti fejlesztés során új ismeretek birtokába jutunk a biológiai eredetű vázanyagok, optimális PVC mátrixba történő illesztését elősegítő kémiai anyagok kiválasztásában.

- Megismerésre kerül a biológiai eredetű anyagok kómpundálásának technológiája kukoricacsutka granulátum bevitelkor.

- Elősegítjük, az un. in-situ polimerizációs folyamat optimális jellemzőinek megtalálását.

- Lehetővé válik a kukoricacsutka granulátum, porkeverékben megjelenő tömegaránya és a műanyagipari technológiai feldolgozhatósága közötti összefüggések feltárása.

- A megszerzett ismeretek felhasználásával olyan új kómpund anyag kerül kifejlesztésre, amely hazai biomassza alapon, korszerű a késztermék használati értékének megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik.

- Az anyag kifejlesztése biztosítja a gyártástechnológiai igények kielégítését, pl. extrudálhatóságot is.

1. A kukoricacsutka granulátum nagy felülettel rendelkezik, ezért van lehetőségünk, hogy megfelelő mennyiségben építsünk fel a felületre polimerizációt lehetővé tevő anyagokat.
2. A labor vizsgálatok alapján meg kell találni azt az anyagot, amely lehetővé teszi a kukoricacsutka granulátum felületére beépíthető polimert.
3. A kukoricacsutka granulátumot kezelni kell megfelelő iniciátor anyaggal, valamint adott monomerrel.
4. A kiválasztott iniciátor és monomer anyagoknak optimális kémiai kötést kell létesíteni egyrészt a biológiai vázanyaggal valamint a PVC mátrix anyaggal.
5. Műszaki és gazdaságossági szempontból optimális in-situ polimerizációs anyagok kiválasztása.
6. A végtermékkel szemben támasztott követelményeknek és gyártástechnológiai igényeknek megfelelő segédanyagok bekeverése a keverék anyaghoz.
7. A termék kopásállóságának és bioszféra (biodok bevitel) túrésának javítását célzó adalékok feltárása és beépítése a keverékbe.

E) Kérjük, mutassa be, hogy a projektjavaslat, milyen technológiai fejlesztést valósít meg, vagy ahhoz hogyan kapcsolódik.

A projektben kifejlesztett félkész termék granulátum formát jelent. A granulátum továbbiakban tetszőleges teraszburkoló panel profilt és felület kialakítást teszi lehetővé a további késztermék előállítás technológiai folyamatában. A teraszburkoló profil külső megjelenésében változatos kialakítást jelent, pl. csiszolt felület avagy csiszolatlan fényes bordás felület, cél ebben az esetben a vevői igények maradéktalan kielégítése.

A granulátum előállítását megelőző technológiai lépések fejlesztést igényelnek a hagyományos PVC technológiához viszonyítva. Nevezetesen a kukorica granulátumot be kell alacsony hőfok mellett keverni a kompaundba, a biomassza karamelizálódhat, ezt figyelembe kell venni. Továbbá a felületén megkötődik a víz ezért bekeverés előtt szárítani szükséges ~ 2 % nedvességtartalom alá, be kell integrálni a folyamatba egy szárító berendezést is. A granulálás folyamata is kísérleteket igényel, habár ez nem kötődik szorosan a projekthez, de az anyagot kíméletes extrúzióknak lehet kitenni.

A késztermék gyártástechnológiai sora teljesen eltér a normál PVC késztermék gyártó sorától. Jellemzően kíméletes extrúziót kell végre hajtani jó ömleny átkeverés mellett, a késztermék homogén felépítését elősegítendő, forma kitöltésben is nagy szerepe van az előző említett igénynek.

A késztermék húzása, lehűtése és méret formatartását elősegítendő, hosszú kalibrációs és hűtőrendszer kiépítése, használata szükséges.